

Sidra artesanal de manzana granny smith a partir del proceso metabólico de fermentación alcohólica

Handmade granny smith apple cider from metabolic process of alcoholic fermentation

Génesis Gabriela Godoy Cordero

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela
Correo Electrónico: genesisgodoy4@gmail.com

Kenyeli Dayana Salas Pirona

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela
Correo Electrónico: kenyelisalas@gmail.com

Arelis Josefina Arrieta

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela
Correo Electrónico: ingarelisarrieta@gmail.com

Recibido: 24-01-2022

Aceptado: 18-04-2022

Resumen

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo obtener sidra artesanal de manzana, Granny Smith a partir del proceso de fermentación alcohólica. Se necesitaron 6.25 kg de manzanas, 1.4 kg de azúcar y 4 g de levadura para obtener 4 litros de sidra. Al mosto se le evaluaron las propiedades fisicoquímicas: densidad (1.041 g/ml), °Brix (10.5) y pH (3.6). La fermentación duró 8 días. Se determinaron las propiedades fisicoquímicas de la sidra: densidad (0.99 g/ml), °Brix (3.2), pH (3.983), acidez total (6.62 g/l), GL (6.98) e IR (1.3526); cumpliendo así con los estándares establecidos en la norma COVENIN 3342-97 y de los diversos autores. El análisis sensorial caracterizó la sidra con un color amarillo verdoso de media intensidad, sabor y sensación en la boca entre amargo y ácido con una persistencia post-gusto y calidad alta. Finalmente, tanto el aroma y olor con la copa en reposo fue evaluado como frutal.

Palabras clave: Sidra artesanal, Granny smith, fermentación alcohólica.

Abstract

The present research work was aimed to obtain handmade Granny Smith apple cider, from alcoholic fermentation process. It took 6.25 kg of apples, 1.4 kg of sugar and 4 g of yeast to obtain 4 liters of cider. The physicochemical properties of the apple juice was evaluated: density (1,041 g / ml), ° Brix (10.5) and pH (3.6). Fermentation lasted 8 days. The physicochemical properties of the cider were determined: density (0.99 g / ml), ° Brix (3.2), pH (3.983), total acidity (6.62 g / l), GL (6.98) and IR (1.3526); thus complying with the standards established in the COVENIN 3342-97 norm and of the various authors. The sensory analysis characterized the cider with a medium intensity greenish yellow color, taste and mouthfeel between bitter and acidic with a persistence after taste and high quality. Finally, both the aroma and smell with the glass at rest were evaluated as fruity.

Key words: Handmade cider, granny Smith, alcoholic fermentation.